

BUKU PANDUAN WEBSITE SISULUH

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10

40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

BP 15/03/2021

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

WEBSITE APLIKASI SISULUH

Buka website aplikasi SISULUH dengan menklik link di bawah : sisuluh.pptik.id

A screenshot of the Sisuluh login page. The page has a white background with a light gray header containing the text "Sisuluh". In the center, there is a login form with two input fields: "Email:" with the placeholder text "Enter Email" and "Password:" with the placeholder text "Enter Password". Below the password field is a blue button labeled "Masuk". In the bottom right corner of the page, there is a small watermark that says "Activate Windows Go to Settings to activate Windows."

Website ini akan menampilkan data siswa yang sudah melakukan Report

LOGIN 1

Masukkan Email dan Password

Note : untuk email dan password akan diberikan oleh Admin

The image shows a login form with two input fields and a button. The first field is labeled 'Email:' and contains the text 'sisuluhspv@pptik.id'. The second field is labeled 'Password:' and contains six dots. Below the fields is a blue button with the text 'Masuk'.

LOGIN 2

Jika sudah memasukkan email dan password klik “Masuk”

Sisuluh Tugas Map Keluar

Report Sisuluh

Tim Penyuluh:

Tipe Report:

Tanggal:

Data tidak tersedia

Cek Data ③

Untuk melihat siswa/siswi yang sudah membuat report, di kolom Tim Penyuluh, klik “Tim penyuluh/ semua” dan di Tipe Report pilih “Aktivitas Kegiatan”

Sisuluh Tugas Map Keluar

Report Sisuluh

Tim Penyuluh:

Tipe Report:

Tanggal:

Sisuluh Tugas Map Keluar

Report Sisuluh

Tim Penyuluh: Tim Penyuluh x v

Tipe Report: Aktivitas Kegiatan x v

Tanggal: Senin, 15 Maret 2021

Cek Data Unduh Excel

Cek Data ④

Setelah itu
Klik “Cek Data” untuk melihat
siswa /siswi yang sudah
melakukan Report

Cek Data ⑤

Jika sudah meng-klik **Cek Data** , maka akan muncul list Report yang telah diunggah. Seperti gambar dibawah

Sisuluh Tugas Map Keluar

Report Sisuluh

Tim Penyuluh: Tipe Report:

Tanggal:

[Cek Data](#) [Unduh Excel](#)

1 Total Pengguna Hadir Hari Ini	3 Total Pengguna Minggu Hari Ini	3 Total Pengguna Hadir Bulan Ini	3 Total Pengguna Hadir Tahun Ini
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Nama	Tanggal	Komentar	Lokasi	Gambar
Sisya	15 Maret 2021 11:00:41	Membuat buku panduan aplikasi Sisuluh	Jl. Bukit Raya Indah, Ciumbuleuit, Kec. Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat 40142, Indonesia	

Tim Penyuluh: Tipe Report:

Tanggal:

[Cek Data](#) [Unduh Excel](#)

1 Total Pengguna Hadir Hari Ini	3 Total Pengguna Minggu Hari Ini	3 Total Pengguna Hadir Bulan Ini	3 Total Pengguna Hadir Tahun Ini
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Nama	Tanggal	Komentar	Lokasi	Gambar
Sisya	15 Maret 2021 11:00:41	Membuat buku panduan aplikasi Sisuluh	Jl. Bukit Raya Indah, Ciumbuleuit, Kec. Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat 40142, Indonesia	

MAP ⑥

Siswa/ siswi juga dapat melihat dalam bentuk map dengan cara klik “MAP” pada Website

MAP ⑦

Map disamping akan memperlihatkan lokasi siswa yang sudah Report

MAP ⑧

Untuk melihat lokasi sebelumnya pilih Tim Penyuluh, Tipe Report, dan Tanggal. Setelah itu Klik “Cek Data”

MAP ⑨

Setelah Klik “Cek Data” maka akan muncul seperti gambar disamping

TOMBOL 'PANIC BUTTON'

1

Klik "Panic" di bagian atas website sisuluh

Cek Data ②

Setelah klik 'Panic', isi bagian Tim Penyuluh dan Tanggal berapa yang akan di cek. Jika sudah terisi Klik "cek data"

Cek Data ③

Jika sudah cek data tampilan akan seperti gambar dibawah.

